

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПРОБЛЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТРАСЛИ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ЖУЛИЕВА ГУЛНОЗ ЮЛДАШЕВНА

Инженер по нормированию и организации труда ГП “Навоийуран”,
магистр факультета экономики Навоийского государственного горно-технологического
университета

Научный руководитель

ДЖУЛИБЕКОВ НУРМАТ КАРШИБЕКОВИЧ

PhD экономических наук доцент кафедры «Экономика» Навоийского государственного
горно-технологического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19031006>

Аннотация. В этой статье будет рассмотрена стратегическая роль горнодобывающей промышленности в экономическом развитии Республики Узбекистан, произведен анализ основных проблем в отрасли на примере развития ГП “Навоийуран”, как одного из ведущих крупных предприятий республики с ориентацией на внешний рынок, рассмотрены факторы препятствующие росту производительности труда и эффективности производства.

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, производительность труда, экономический рост, внешние и внутренние факторы, темпы роста.

Annotation. This article will discuss the strategic role of the mining industry in the economic development of the Republic of Uzbekistan, analyze the main problems in the sector using the example of the development of State company “Navoiyuran”, as one of the leading large enterprises in the republic oriented towards the international market, and consider the factors hindering labor productivity growth and production efficiency.

Key words: mining industry, labor productivity, economic growth, internal and external factors, growth rates.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tog‘-kon sanoatining O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiy rivojlanishidagi strategik roli ko‘rib chiqiladi. Unda mamlakatimizning yetakchi yirik korxonalaridan biri sifatida tashqi bozorga yo‘naltirilgan “Navoiyuron” davlat korxonasining rivojlanishi misol tariqasida soha oldida turgan asosiy vazifalar tahlil etilgan. Shuningdek, u mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish samaradorligining o‘shiga to‘sqinlik qiluvchi omillarni o‘rganadi.

Kalit so‘zlar: konchilik, mehnat unumdorligi, iqtisodiy o‘sh, tashqi va ichki omillar, o‘sh sur‘atlari.

Горнодобывающая промышленность в Узбекистане является основной движущей силой экономики, которая формирует и составляет большую часть государственного бюджета. На сегодняшний день горнодобывающая отрасль составляет более 30% ВВП страны и тем самым обеспечивает стабилизационный фонд страны и резервы государства. В связи с этим постоянный мониторинг и поддержка данной отрасли является одной из приоритетных задач государства.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 27 апреля 2018 г. №315 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам» на Госкомгеологии возложены приоритетные задачи в области развития минерально-сырьевой базы

республики, повышения эффективности в геолого-разведочных работах и охраны недр республики[1]. А также поставлены задачи в модернизации и автоматизации геологической отрасли за счет внедрения современного высокопроизводительного геологоразведочного оборудования и передовой техники, обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами и внедрения современных методов стимулирования и мотивации персонала.

В ходе анализа и рассмотрения деятельности горнодобывающих предприятий выявлены ряд проблем и ограничений. Помимо экологических ограничений и колебания цен на мировых рынках, развитию горнодобывающей отрасли препятствуют следующие проблемы:

1. Расширение минерально-сырьевой базы
2. Упущения в геологоразведочных работах
3. Нехватка кадровых ресурсов

Республика располагает богатой минерально-сырьевой базой. На сегодняшний день активных месторождений насчитывается более 3000.

Несмотря на наличие разнообразных ресурсов минерально-сырьевого комплекса республики, необходимо учесть тот факт, что разведанные запасы недр государства составляют лишь 40 % от всех имеющихся. Для выполнения долгосрочных планов по расширению минерально-сырьевой базы страны необходимо активное проведение геологоразведочных работ с целью разведки новых месторождений. А это, как известно, требует больших затрат, как финансовых, так и времени. Многие месторождения остаются частично разведанными и перспективными. Разведка и освоение новых месторождений требует модернизации методов, вложения инвестиций и техники.

Итак, сегодня годовая добыча не компенсируется приростом запасов. Исчерпываются активно эксплуатируемые запасы. В структуре запасов нарастает доля трудноизвлекаемых запасов. Основной прирост запасов идет за счет доразведки месторождений (эксплоразведки) и пересчета запасов со снижением бортового содержания. Ухудшилась структура новых открытых месторождений. Все они относятся к разряду мелких. Это требует принятия решений, снижающих технологические сложности, затраты на электроводоснабжение и транспортного строительства.

В этих условиях основными направлениями повышения эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов являются[2]:

- открытие и вовлечение в обработку новых месторождений (поисковый задел);
- освоение ранее нерентабельных (забалансовых, техногенных) месторождений;
- увеличение извлекаемого ресурсного потенциала разрабатываемых месторождений полезных ископаемых за счет переоценки величины их запасов;
- внесение льгот в систему налогообложения горных предприятий

Богатые месторождения истощаются, а в разработку вовлекаются месторождения, дальнейшая обработка которых связана с увеличением глубины и снижением содержания полезных компонентов в руде, вовлечением в обработку сульфидных руд, что неизбежно ведет к росту затрат на добычу и переработку[3]. При имеющейся тенденции увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов решением проблем, стоящих перед горняками, является компенсация данных затрат за счет применения высокопроизводительных ресурсосберегающих технологий.

Согласно долгосрочной программе воспроизводства минерально-сырьевой базы Узбекистана, в геологические исследования предполагается привлечь 1,0 млрд. долларов

инвестиций[4]. Основным этапом в расширении минерально-сырьевого комплекса страны, становится правильное проведение геологоразведочных работ.

В государственном предприятии “Навоийуран” геологические исследования представляют собой комплекс мероприятий, направленных на изучение месторождений урана, определения объема и содержания их объема, плотности пластов, а также наличия сопутствующих ресурсов, таких как воды. Запасы урана сосредоточены в Центральных Кызылкумах и Зирабулакском районах и запасы могут обеспечить добычу стабильную добычу в течении десятилетий. Стабильный рост цен на уран позволяет предприятию приступить к разработке нетрадиционных месторождений, которые расположены в древнейших коренных породах и богаты не только ураном, но и редкоземельными элементами.

В «Стратегии развития ГП «Навоийуран» до 2030 года развитие сырьевой базы является самой первоочередной задачей в достижении целей[5]. На ГП «Навоийуран» возложена задача обеспечить прирост минерально-сырьевой базы до 100 тыс. т и увеличения добычи и переработки уранового сырья в 2 раза (рисунок 1). Научно-производственный центр "Геология урана и редких металлов", имеющий в своей структуре три экспедиции, занимается укреплением урановой минерально-сырьевой базы республики[6]. Букантауская, Нуратинская и Зирабулакская геологоразведочные экспедиции проводят геологоразведочные работы в Букантауской, Букинайской и Зиявутдин - Зирабулакской уранорудной провинции, соответственно.

Недостаточное изучение, сбор и анализ данных может привести к значительным рискам при буровых работах, ведь именно геологические исследования определяют выбор конкретного вида горных работ (по добыче урана это либо открытый – карьерный либо подземный -шахтный и другие, рисунок 2).

Рисунок.1. Основные направления Стратегии ГП «Навоийуран» до 2030 года

Возможными причинами проблем в проведении геологоразведочных работ могут быть следующие упущения:

- недостаточное изучение геологической местности;
- использование устаревших методов и техники;
- нехватка квалифицированных кадров и специалистов;

- климатические и экологические условия;
- нехватка материально-технического снабжения.

Рисунок.2. Метод подземного выщелачивания урана

Немаловажное значение в геологоразведочных исследованиях на современном этапе имеет применение современной технологии и методов изыскания. Однако, сегодня все еще сохраняется низкий уровень внедрения новейшей технологии и используются устаревшие геологические информационные базы. А это, в свою очередь, ведет к нехватке точных данных о структуре залежей урана. Геофизические, гидрогеохимические и буровые методы не всегда обновляются. Недостаток 3D моделирования и цифровых геоданных, ограниченное использование автоматизации и дистанционного зондирования ведёт к недостаточной оценке ресурсов.

В Стратегии развития Республики Узбекистан до 2030 года (Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158) среди основных проблем обозначен дефицит квалифицированных кадров. В условиях, когда Узбекистан активно реализует программы по наращиванию добычи золота, меди, урана, нефти и газа, вопрос кадрового обеспечения становится стратегическим.

Расширение горнодобывающего предприятия предполагает создание новых рабочих мест при наличие незакрытых вакансий. Так, численность занятых в области добычи полезных ископаемых по республике, согласно данным официальной статистики, за 2020- 2023 гг. выросла на 1,12 %; число новых рабочих мест – на 2,5 %, то есть число вакансий также растет.

Необходимо отметить, что в структуре трудовых ресурсов в горнодобывающей отрасли наблюдается одновременное развитие двух противоположных тенденций. С одной стороны, снижается доля высококвалифицированных работников в общей численности персонала, а с другой стороны – увеличивается количество высокопроизводительных рабочих мест. За период 2022 -2025 гг. количество рабочих в разрезе категорий персонала в ГП «Навоийуран» возросло на 3 тыс. штатных единиц или на 55 %, в то время как численность инженерно-технического персонала выросла на 48% (рис.3).

Но, кроме вышеназванных факторов, которые создают препятствия в развитии горнодобывающей промышленности, есть ещё ряд немаловажных проблем. Регионы пустынных зон, как известно, ограничены запасом воды и обрабатываемые месторождения требуют создания дополнительных условий для своевременного обеспечения водными ресурсами. Ограниченность необходимых ресурсов зачастую становится причиной приостановки добычи руды на начальных стадиях, что приводит не только к потере времени, но и нарушению технологического процесса. Жесткие климатические условия, особенности местности и отсутствие дорожных условий создают трудности при транспортировке и доставке необходимых ресурсов, таких как горюче-смазочных материалов, оборудования, воды и т.д. Например, пустынный климат и песчаниковые породы производственной площадки «Нурабад» ГП «Навоийуран» требуют больших усилий и затрат в процессе буровых работ. Отдаленность и отсутствие дорожных условий предполагает создания вахтовых поселений с обеспечением водоснабжения, питания и оборудования на производственном регионе.

Рисунок.3. Рост численности инженерно-технического персонала и рабочих ГП «Навоийуран»

Для решения данных проблем, необходимо постепенно переходить на цифровую геологию (3D-модель месторождений) и внедрять современные геофизические и буровые технологии. Модернизация техники и методов добычи урана значительно снизит риски при оценке запасов и избежать ошибок при масштабировании данных из поисковых месторождений.

Укрепление международных связей в сфере повышения квалификации кадров и увеличение совместных проектов и программ по совершенствованию методов добычи преимущественно повысит эффективность добычи урана и заинтересованность молодых специалистов в развитии данной сферы деятельности.

Совершенствование экологического мониторинга и планирования снизит риски материально-технического и инфраструктурного характера. Правильная оценка местности и её климатических условий поможет избежать проблем, которые могут возникнуть при транспортировке и поставке необходимых ресурсов и материалов, обеспечения работников едой и местом для пересменки (отдыха) и т.д.

Таким образом, геологические риски в уранодобывающей сфере могут привести к увеличению себестоимости добычи, снижению темпов пополнения ресурсной базы,

снижению инвестиционной привлекательности, а также к потере конкурентных преимуществ на мировом рынке урана, а разумное планирование и использование ресурсов страны, применение современной технологии и повышение квалификации персонала обеспечивает эффективность развития отрасли и экономики страны в целом.

Список использованной литературы:

1. Постановление Кабинета Министров от 27 апреля 2018 г. №315 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам».
2. (Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 г. № УП-158 «Стратегии развития Республики Узбекистан до 2030 года».
3. Статистические данные Министерства горнодобывающей промышленности и геологии Республики Узбекистан. Геологоразведочные работы. 2025г
4. Н.П. Панчуков. Проблемы освоения месторождений нерудных полезных ископаемых открытым способом на территориях распространения сульфатного карста. 2011г.
5. Шевелева О.Б., Зонова О.В., Слесаренко Е.В. Кадровый голод как проблема развития горной промышленности на современном этапе // Техника и технология горного дела. – 2024г.
6. П.А. Шеметов. Перспективы устойчивого развития золотодобычи в Центрально-кызылкумской горно - рудной провинции. 2012г.
7. Джулибеков Н.К. Повышение производительности труда и эффективности труда в НГМК. 2020г.
8. Файзиева Ш.Ш. Результаты и перспективы развития промышленности в регионах Узбекистана. 2023г.
9. <http://aktualno.uz>. Инвестиции в горнодобывающую промышленность Узбекистана. 2025г.
10. <http://geoportals.uz>. Геологические данные по Узбекистану.